

ONA TILI VA O‘QITISH DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING PASSIV SO‘Z BOYLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Tuzikenova Juldizay Amantaevna

*Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim kafedrasi dotsent v.v.b., pedagogika
fanlari bo‘yicha falsafa doktori*

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining so‘z boyligini oshirishda passiv so‘zlarning o‘rni, ushbu so‘zlarni bolalar tilida nutqiy faoliyat turlariga bog‘liq qo‘llash ko‘nikmasini shakllantirish va passiv so‘zlar bo‘yicha darsliklar tahlilidan iborat.

Abstract. This article analyzes the role of passive vocabulary in expanding the vocabulary of primary school students, the development of skills in using these words in children’s speech across different types of speech activities, and the analysis of textbooks related to passive vocabulary.

Tayanch so‘zlar: passiv so‘zlar, so‘z boyligi, nutqiy faoliyat, til rivoji, leksik ko‘nikmalar, darslik tahlili, lug‘at boyligini oshirish.

Keywords: passive vocabulary, vocabulary development, speech activity, language development, lexical skills, textbook analysis, vocabulary expansion.

Boshlang‘ich sinflarning ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida nutqiy faoliyatning nutqni tinglab tushunish va o‘qish turlari bilan bog‘liq ravishda o‘quvchilarning passiv so‘z boyligini miqdor va sifat jihatdan oshirib borish, matnlarning kattalashib borishini nazarda tutib passiv so‘z boyligini shakllantirish ustidagi ishlarni tashkil etish muammolari paydo bo‘ldi.

Ona tili lug‘at tarkibidagi katta miqdorni tashkil etadigan passiv so‘zlar eshitganda yoki o‘qiganda taniladigan, ma‘nosi esga tushadigan so‘zlardir. O‘qib eshittiriladigan yoki o‘qiladigan matnlar ko‘plab passiv so‘zlarni ham qamrab oladi. Nutqiy faoliyatning ushbu ikki turi (tinglab tushunish, o‘qish) ustidagi ishlarda o‘quvchilar nutqini passiv so‘zlar bilan boyitish choralari ko‘riladi. Ana shu nutqiy faoliyat turlariga monand nutqni (audiomatni) tinglash jarayonida o‘quvchilarning

passiv soʻz boyligini oshirish, bu ishlarni oʻqish jarayonida oʻzgacha usullar asosida olib borish, lugʻat ishini muntazam suratda uyushtirish zaruriyati tugʻiladi.

Toʻgʻri, oʻquvchilar maktabgacha yosh davrida ham, oʻqiyotgan paytda ham, radio tinglayotganda yoki telekoʻrsatuvlarni tomosha qilish jarayonida oʻzgalarni nutqi orqali turli axborotlarni qabul qiladi, olamda boʻlayotgan yangiliklardan xabar topadi, tabiat hodisalaridan voqif boʻladi, ijtimoiy munosabatlar qanday boʻlishini oʻrganadi.

Matnda ishlatilgan soʻzlarning ayrimlarini oʻquvchilar ilk bor uchratgan yoki ilk bor eshitgan, yohud uchratgan yoki eshitgan boʻlsa ham, oʻshanda maʼnosini tushunmagan boʻlishi mumkin. Masalan, 2-sinf «Ona tili va oʻqish savodxonligi» darsligidagi [1] “Chumolining jasorati” matnida berilgan ayrim gaplarni koʻraylik:

Jazirama quyosh tigʻida oʻsimliklar qurib, qovjirab qolibdi.. Shunday kunlarning birida yaylovga oʻt ketibdi. Kutilmagan yongʻin jonzotlarni vahimaga solibdi.

Toʻgʻri aytasiz, bir zarra suv yongʻinni oʻchirmaydi. Lekin men urinib koʻrmoqchiman. Chunki bu oʻtloq – mening Vatanim. Uni asrash uchun menda zarradek imkoniyat boʻlsa, shu imkoniyatdan foydalanaman.

Xullas, barcha jonzotlar bir yoqadan bosh chiqarib olovga suv sepishganida xuddi osmondan yomgʻir yogʻgandek boʻlibdi. Shu tariqa yongʻin oʻchirilibdi (7-bet).

Bu gaplarda *jazirama, tigʻida, qovjirab qolibdi, oʻt ketibdi, kutilmagan, yongʻinni, jonzot, vahimaga solibdi, zarra, imkoniyat, bir yoqadan bosh chiqarib, xuddi, shu tariqa* soʻzlari, soʻz shakllari, iboralar oʻquvchilar uchun notanish hisoblanishi, ularning ayrimlari oʻquvchilarning nutq saviyasiga nisbatan aytganda passiv sanalishi mumkin.

“Nobel olaman” matnida:

Katta boʻlsam, astronom boʻlaman. NASA, SpaceX kabi tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlayman. Ularga koinotni oʻrganishda yordam beraman. Oʻzim ham

fazoviy kemalar yasayman. Ularda fazogirlar Oy va Marsga uchishadi (14-бет).

Bu gaplarda *astronom, tashkilot, hamkorlik, koinot, fazoviy kemalar, fazogir, Mars* soʻzlari notanishlik qiladi.

Darsliklarda berilgan matnlarning aksariyat qismi ilmiy maqola tipida, ayrimlari xalq ogʻzaki ijodi asarlarini (jumladan, ertaklarni) ifoda etadi. Ertaklarda badiiy asarlarda boʻlgani kabi soʻz takroriga yoʻl qoʻymaslik uchun sinonimlardan foydalaniladi. Masalan, yuqoridagi gaplarda oʻt (ketmoq) – yongʻin; ahil – bir yoqadan bosh chiqarib maʼnodoshligidan foydalanilgan, ular soʻz takroridan qutulish, matnga ifodalilik, taʼsirchanlik baxsh etgan. Aqlingni yoʻqotdingmi birikmasi oʻrnida taʼsirchanroq ibora – aqlingni yeb qoʻydingmi iborasi (frazologizmi) qoʻllangan; Ikkinchi holatda soʻz va ibora, ibora va ibora sinonimik holatlarini koʻrish mumkin. Ilmiy matnlarda terminlarga sinonimlari bilan almashtirilmaydi, faqat bittasi tanlanadi va shunisigina matnning boshidan oxirigacha qoʻllanadi. Masalan, prinsip va tamoyil terminlari sinonim sifatida bir-birini almashtira oladi. Lekin matn muallifi ularning bittasi: yo prinsip, yoki tamoyil terminini ishlatadi.

Yuqorida aytilganlardan xulosa chiqarish mumkinki, eshittirish uchun moʻljallanadigan matn (yoki audiomatn), oʻquv matni bir qator talablarga javob berishi kerak. Chunonchi:

– fikr predmeti (soʻz yuritilayotgan shaxs, narsa-buyum oʻquvchilar uchun tanish boʻlmasa, unga izoh berilishi shart. Bu oʻrinda biz Nobel kabi shaxslarni, jonzot kabi soʻzlarni, jazirama kabi tabiat hodisalarini nazarda tutyapmiz.

– iboralar tushuntirilishi lozim. Masalan, bir yoqadan bosh chiqarib, aqlingni yeb qoʻydingmi kabi iboralar izohtalabdir.

– matnlar asosan sodda gaplardan tuzilishi, murakkab gaplar boʻlmasligiga harakat qilish zarur.

Eʼtirof etish kerakki, «Uni asrash uchun menda zarradek imkoniyat boʻlsa, shu imkoniyatdan foydalanaman» kabi gaplar 2-sinf oʻquvchilari uchun maʼlum qiyinchilik tugʻdiradi.

Matnda so‘z takroriga yo‘l qo‘ymaslik, ta’sirchanlikni oshirish uchun muallif turli leksik birliklardan, foydalanadi:

- sinonimlardan;
- so‘zlarning ko‘p ma’noiligidan (leksik polisemiya);
- so‘zlarning ko‘chma ma’nolaridan;
- iboralardan (frazologizmlardan), iboralar polisemiya;
- so‘zga stilistik bo‘yoq berish usulidan.

So‘zlashuv nutqida sinonimik qatorga kirgan sinonimlardan bittasi (neytral uslubga xosi), shuningdek, ijobiy va salbiy bo‘yoqli sinonimlarning ayrimlaridan faol foydalaniladi. Ba’zan sinonim so‘zlarning faqat bittasi faol qo‘llanib, boshqalari passiv bo‘ladi. Masalan, yuz (neytral), bet, aft, bashara (salbiy stilistik bo‘yoqli) sinonimlar so‘zlashuv nutqida faol bo‘lsa, jamol, chehra kabilari (ijobiy stilistik bo‘yoqlilari) passiv qo‘llanadi.

Ilmiy matnlarda termin bo‘lmagan so‘zlarni (masalan, kerak so‘zini) sinonimlari (zarur, lozim, darkor) bilan almashtirish holatlari ham uslub talabi hisoblanadi.

O‘quvchining og‘zaki va yozma nutqiga qo‘yiladigan muhim talablardan biri uning boy va rang-barang bo‘lishidir. Lekin ilmiy uslub uchun bunday keng darajadagi rang-baranglik xos emas. A.G‘ulomov, B.Qobilovalar izohlaganidek, «...Publitsistik va badiiy uslubgina ana shunday xususiyati bilan boshqalaridan ajralib turadi. Chunki nutqning boy va rang-barangligi avvalo fikrni bayon qilishda o‘zbek tilining leksik imkoniyatlari: sinonim, antonim va omonimlar, ko‘chma ma’noli so‘zlar, tasviriy ifoda va iboralardan, shuningdek nutqning badiiy qimmatini oshiruvchi vositalar: o‘xshatish, sifatlash, jonlantirish, istiora, mubolag‘a kabi badiiy til vositalaridan maqol va matallardan, atoqli shoir va yozuvchilarning maqol va aforizmga aylanib qolgan so‘zlari va hikmatlaridan, badiiy asarlardan olingan parchalar va yorqin timsollardan, ritorik so‘roqli gaplardan foydalanishda namoyon bo‘ladi. Tilning bu tasviriy vositalari nutqqa go‘zallik, joziba va rang-baranglik baxsh etadi» [2]. Lekin ilmiy nutq bunday so‘z

boyligini inkor etadi. Ayni paytda soʻz takrorini kamaytirish yoʻlida ayrim neytral uslubga yaqin sinonimlar, koʻp maʼnoli soʻzlar, iboralarni qoʻllashga intilish ham mavjud boʻladi.

Ona tili va oʻqish savodxonligi darslarida oʻqituvchi matnni oʻqib eshittirishdan yoki oʻqitishdan oldin maʼnosini anglash qiyin boʻlgan yoki umuman izohsiz oʻzicha tushunilmaydigan soʻzlarning izohini berish maqsadga muvofiqdir. Albatta, bu ish bir necha daqiqa vaqtni olar. Lekin, busiz matn mazmuni bilan tanishishdan koʻzlangan natijani qoʻlga kiritish qiyin.

Matnni oʻquvchilarga oʻqitishdan avval uni ichdan oʻqib chiqishni topshiriladi. Ichdan oʻqish paytida maʼnosini tushunmay qolgan soʻzlarni soʻrashni vazifa qilib topshiradi.

Ayrim ilgʻor ish tajribali oʻqituvchilar oʻquvchilarga izohli lugʻat daftarini tuttiradilar. Ushbu daftarga matn oʻqilgandan keyin xotiradan tez koʻtariladigan soʻzlar yozdirib boriladi. Matnga doir bunday lugʻat slayd yordamida namoyish qilinishi va bolalarning koʻchirib olishlariga imkon berilishi mumkin.

Matn yuzasidan berilgan savollar ustida ishlash jarayonida oʻqituvchi oʻquvchilardan yana qaysi soʻzlar tushunilmay qolganini soʻrab, lugʻatga aniqlik kiritishi foydadan xoli emas.

Oʻqituvchi matnni oʻqib berayotgan paytda ayrim soʻzlarga izoh berib oʻtishi yaxshi samara beradi. Bunday izohlar matn mazmunini yaxlit idrok etishga salbiy taʼsir koʻrsatmaydi, aksincha, idrok jarayonini yaxshilaydi.

Xullas, boshlangʻich sinflar ona tili va oʻqish savodxonligi darslarida oʻquvchilarning passiv soʻz boyligini miqdor va sifat jihatdan oshirib borish matnlardan shunday soʻzlarni ajratish, ular ustidagi ishlarni toʻgʻri tashkil etish muhim tadbirlar sirasiga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. – 120 b.
2. Ona tili fani milliy o‘quv dasturi. 2022–2023 o‘quv yili. Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 4–28 betlar.
3. Фуломов А., Қобилова Б. Нутқ ўстириш машғулотлари. Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 14–15-б.